

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TA'LIMOTLAR ASOSIDA OLIY TA'LIMDA TALABALARNING IJODIY-AMALIY KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Suyunova Matluba Abdusaidovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'limda tarbiyani tashkil etish kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19108112>

Anotatsiya: Zamonaviy pedagogik ta'limotlar asosida oliy ta'limda talabalarning ijodiy-amaliy ko'nikmalarini takomillashtirish dolzarb vazifa bo'lib, buning uchun innovatsion pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim vositalari, xalqaro ta'lim standartlaridan foydalanish, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish va talabalarni kasbiy bilim hamda ijodiy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodikalardan samarali foydalanish muhim, bu esa ularni zamonaviy talablarga tayyorlaydi va mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: pedagogik ta'limotlar, oliy ta'lim, talabalar, raqamli ta'lim vositalari, xorijiy tajribalar, ijodiy faoliyat, zamonaviy talablar

Аннотация: Совершенствование творческих и практических навыков студентов высших учебных заведений на основе современных педагогических методов является неотложной задачей, для решения которой важно использовать инновационные педагогические технологии, цифровые образовательные инструменты, международные образовательные стандарты, внедрять передовой зарубежный опыт и эффективно применять методики, направленные на развитие профессиональных знаний и творческой активности студентов, что позволит подготовить их к современным требованиям и внести вклад в развитие страны.

Ключевые слова: педагогические методы обучения, высшее образование, студенты, цифровые образовательные инструменты, зарубежный опыт, творческая деятельность, современные требования

Abstract: Improving the creative and practical skills of students in higher education based on modern pedagogical teachings is an urgent task, for which it is important to use innovative pedagogical technologies, digital educational tools, international educational standards, introduce advanced foreign experiences, and effectively use methodologies aimed at developing students' professional knowledge and creative activity, which will prepare them for modern requirements and contribute to the development of the country.

Keywords: pedagogical teachings, higher education, students, digital educational tools, foreign experiences, creative activity, modern requirements

Zamonaviy oliy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — bo'lajak mutaxassislarni nafaqat nazariy bilimlar bilan qurollantirish, balki ularning ijodiy-amaliy ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir. Chunki bugungi raqobatbardosh mehnat bozori mustaqil fikrlovchi, muammoni amaliy va ijodiy hal qila oladigan kadrlarni talab etadi.

Mamlakatimizda ta'limni, xususan oliy ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan xatti-xarakterlar shunga guvohlik beryaptiki, hozirgi kunda ta'lim olishga qaratilgan vaqtning katta qismi tushuntirish, yangi bilimlarni berishga sarflanadi. Ta'lim dasturlarini qayta qurish ushbu nuqtai nazardan qaraganda birinchi navbatda ta'lim olish vaqtini qayta taqsimlashga, shuningdek pedagoglar tomonidan talabaga beriladigan ma'lumotning mazmuniga, uni

o'zlashtirish va qo'llay olish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilmog'i bilan ahamiyatli ekanligini ilgari surmoqda. Mazkur jarayonda ta'lim olish jarayonini boshqarish va nazorat qilishga jiddiy e'tibor talab qilinadi. Birinchi navbatda ta'lim olishni nazorat qilishni tubdan o'zgartirish kerak, chunki u faqatgina baho qo'yish bilan cheklanadi xolos. Chunki baho qo'yish usulida asosiy e'tibor ta'lim berishdan maqsad ko'zlangan natijaga erishishga emas, yuqori baho olishga qaratiladi. Buning natijadorligi mazkur jarayonda kreativ va kommunikativ yondashish bilan belgilanadi. Bu esa o'quv jarayonida motivatsiya masalasi bo'yicha jiddiy ishlash kerakligini talab qiladi.

Ta'lim sohalari borasida kreativ va kommunikativ yondashish quyidagi ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi kerakligini taqozo etadi.

- ilmiy tadqiqot o'tkazish tajribasiga ega bo'lish; - fan sohasi bo'yicha amaliy tajribaga ega bo'lish;

- boshqaruv-menedjerlik tajribasiga ega bo'lish;

- konsalting ishi bo'yicha tajribaga ega bo'lish.

O'z-o'zidan ma'lumki, bunday talablarga javob beradigan va yetarli tayyorgarlikka ega o'qituvchilarni topish oson emas. Bunday o'qituvchilarni tayyorlash uchun oliy ta'lim muassasalari tashkiliy jihatdan transformatsiya jarayoniga tortilishlari lozim. Transformatsiya jarayoni oliy ta'limda innovatorlik kompetensiyasini rivojlantirishga shart- sharoit yaratib beradi. Bu jarayonning o'ziga xos xususiyati shuki, u uzluksiz xarakterga ega bo'lmog'i kerak.

Oliy ta'lim muassasalarini transformatsiya qilish uchun turli xil takliflar bildirilgan. Ularning ichida e'tiborga loyiqlaridan biri bo'lib Jeyms Dundershtadt tomonidan ishlab chiqilgan yondashuv hisoblanadi. U universitetlarga quyidagi yo'nalishlarda ishlashni taklif qilgan: transformatsiya jarayonida saqlanib qolishi kerak bo'lgan asosiy qadriyatlar va rollarni aniqlab olish. Masalan: roller fundamental tadqiqotlar va ilmiy salohiyat, boshqaruvni taqsimlanishi. Qadriyatlar: akademik erkinlik, ta'lim oluvchilarga qo'yiladigan talabning to'g'ri asoslanishi, ta'limning o'z ustida ishlashga yo'naltirilganligi, tanqidiy yondashuv. Jamiyatga quloq solish va uning o'zgarib borayotgan ehtiyojlarini tushunib yetish, olimlar jamoasini raqobat muhitiga tayyorlab borish.

Yuqorida qo'yilgan vazifalar oliy ta'lim muassasasiga loyihaga yo'naltirilgan kreativ yondashuv asosida talabalarni pedagogik faoliyatga muhim ahamiyat kasb etishini belgilaydi.

Respublikamizda talabalarni pedagogik kasbiy faoliyatga tayyorlash va ularda ijodkorlikni tarkib toptirish sohasida fundamental tadqiqotlarni amalga oshirgan olim Sh.Sharipovning fikricha, ijodkorlik shaxsda mustaqil fikrlash sifatleri namoyon bo'lishining eng asosiy va faol shakli hisoblanib, uni quyidagi belgilariga ko'ra tasniflash mumkin: ijod turi (texnik, texnologik, tashkilotchilik, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, pedagogik, didaktik, kasbiy, aralash); ijod darajasi (mono ijod, multi ijod, mega ijod); ijod qamrovi (ixtisoslik, mutaxassislik, bilim sohasi, tarmoqlararo, milliy, mintaqaviy, mintaqalararo, xalqaro); ijodning davomiyligi (qisqa muddatli, o'rta muddatli, uzoq muddatli); ijodning shakli (innovatsion, ilmiy-tadqiqotchilik, ta'limiy, investitsion, aralash); umumiy jihatlariga ko'ra (yangi g'oyalarni hayotga tatbiq etish; prinsipial jihatdan yangi yechimlarni ilgari surish; yangilikni amaliy qo'llash); yaratilgan ijod mahsulining ma'nosi va murakkabligiga ko'ra ratsionalizatorlik taklifi; ixtiro; kashfiyot o'ziga xos ahamiyatga ega sanaladi.

Kreativlikni tasniflashga doir yuqoridagi yondashuvdan ma’lum bo’ladiki, ijodkorlik hamma vaqt subyektning ijodiy faoliyatini talab etadi. Shu bilan birga mazkur tushunchaga berilgan ta’riflardan ijodkorlik hodisasini izohlash murakkab ekanligi anglanadi.

Kreativlikni rivojlantirish ijodiy jarayonni tashkil etish, shaxsning ijodiy salohiyati, ijodiy fikrlash, ijodiy faollik, ijodiy qobiliyat va ijodiy faoliyatni tarkib toptirish bilan o’zaro aloqador ekanligini ko’rsatdi

1. ijodiy izlanish
2. ijodiy qobiliyat
3. ijodiy fikrlash
4. ijodiy tafakkur
5. intellektual ijodkorlik
6. ijodiy yondashuv

Ijodiy jarayon o’zida ikkita muhim belgini aks ettiradi. Ulardan biri – intuitsiya (zehn, fahm-farosat), ikkinchisi – intuitiv fikrlash jarayonida qo’lga kiritirilgan natijani rasmiylashtirishdir. Faqat uning samarasi anglangan va intuitiv va mantiqiy fikrlash birligi sifatida mantiqiy fikrlash vositasida ishlab chiqilganlik bilan tavsiflanadi. Ijodiy jarayon turli darajada insonning ijtimoiy tashabbuskorligining barcha ko’rinishlari, asosan, uning kasbiy faoliyati bilan bog’liq shakllarida mutlaq o’z aksini topadi.

Ijodiy salohiyat – bu murakkab integral tushuncha bo’lib, o’zida ijtimoiy axloq me’yorlari va axloqiylik doirasida turli sohalarda faoliyatni amalga oshirishga doir shaxsning bilim, ko’nikma, qobiliyat va shaxsiy intilishlari yig’indisini aks ettiruvchi tabiiy-genetik, ijtimoiy-shaxsiy va mantiqiy komponentlarni aks ettiradi. Bo’lajak defektologlarda ijodiy salohiyat shaxsiy qobiliyat, bilim, ko’nikmalar tizimi sifatida shaxsiy o’zlikning ahamiyatini anglash, o’quv faoliyatiga ijodiy yondashuv, o’z-o’zini namoyon etishga intilish, hayotiy maqsadlarning anglanganligi, ijodiy faoliyatga yo’nalganlikda namoyon bo’ladi.

Ijodiy fikrlash insonning muammoli vaziyat sharoitida obyektlar o’rtasidagi yangi aloqalarni izlab topish, mavjud tajribalarga asosanib, yangi harakat usullaridan foydalanish, muvaffaqiyatli yechim topishi uchun zarur jarayon bo’lib, verbal-mantiqiy, ong osti va intuitiv-amaliy komponentlar birligini aks ettiradi. Ijodiy jarayon tuzilmasida ijodiy fikrlash motivatsiyasi asosiy o’rinni egallaydi. U bilish va subyektiv ahamiyatga ega motivlarda o’z ifodasini topadi. Ijodiy fikrlashning asosiy mexanizmi intellektual faollikdir. Intellektual faollik shaxs ijodiy salohiyatining muhim tayanch komponenti sifatida aqliy faoliyatning intellektual va motivatsion omillarini aks ettiradi. Ana shu jihat bilan bog’liqlikda intellektual faollik uch darajada namoyon bo’ladi: reproduktiv, evristik va kreativ.

Ijodiy qobiliyat – bu yangilik yaratish zarurligi va mumkinligini tushunish, muammoni ifodalay olish, g’oya farazini ilgari surish uchun kerak bo’ladigan bilimlardan foydalanish, farazni nazariy va amaliy tasdiqlash, muammoni hal qilishni izlash hamda yechimini topish, natijada yangi original mahsulotlar yaratish (ilmiy kashfiyot, ixtiro, san’at asari, tavsifnoma va boshqalar) sifatlari majmuidir.

P.Ergashev, G.Gozibekova, G.Baykunusovalar ta’kidlab o’tishganidek, shubxasiz yuksak ijodiy qobiliyatlar qandaydir yagona va xatto bir necha omilning emas balki pedagogik-psixologik shart-sharoitlarning kattagina kompleksi maxsulidir. Biroq ushbu inkor etish kiyin bo’lgan mulohazani e’tirof qilish, birinchidan, kreativlikni rivojlantiruvchi bir kator omillarni sun’iy xosil kilishning iloji yo’q, degani emas, ikkinchidan, psixik taraqqiyotning kompensatsiya

qonuniga ko‘ra, muayyan omilning etishmayotgan ta‘siri boshka omillar bilan muayyan darajada qoplanishi mumkinligi ehtimoldan xoli emas.

Xususan, bir qator tadqiqotlarda maxsus uyushtirilgan mashg‘ulotlar yordamida shaxs ijodiy qobiliyati taraqqiyotida ijobiy dinamikaga erishish mumkinligi isbotlanmoqda. Jumladan, o‘quvchilar bilan art-terapiya va improvizatsiya usullari vositasida amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazilganda kreativlikning qator ko‘rsatkichlari bo‘yicha sezilarli o‘sishga erishish mumkinligini ko‘rsatdi.

Ijodiy faoliyat – bu subyekt faoliyatining o‘z mehnatiga (ishdan qoniqish, uni bajarish jarayonida yangilikka intilish, muammo yechimini topishda ijodiy motivatsiya) munosabati va masalani ijodiy hal etish (avval o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarni hamda faoliyat usullarini yangi holatga mustaqil ko‘chirish, muammoli, ma‘lum obyektini yangi funksiyasini ko‘ra bilish) jarayonidir.

Ijodiy faoliyat o‘zida quyidagi muhim jihatlarni aks ettiradi: tizim ichida va tizim o‘rtasidagi bilim va ko‘nikmalarni yangi tizimga qisqa va uzoq muddat ichida o‘tkazishni mustaqil amalga oshirish; kutilmagan vaziyatda (holatda) yangi muammoni ko‘ra bilish; obyekt tuzilishini ko‘ra bilish; muammoni hal etishda muqobillikni hisobga olish; yangi muammolarning yechimini izlab topishni ijodiy faoliyatning avvaldan ma‘lum bo‘lgan usullari bilan uyg‘unlashtirish; muammolarni hal etishda butunlay yangicha yondashuvni qaror toptirish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev.Sh.M Erkin va Farovon,demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O‘zbekiston,2017 : Xalq so‘zi 2016 yil 15 dekabr., 2017. № 247. – 2 b.
2. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas‘ul muharrir O‘zbekiston Respublikasi FA haqiqiy a‘zosi M.M.Xayrullaev. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1975, 71-72 b.
3. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. I-t.Toshkent, 1968, 151 b.
4. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas‘ul muharrir O‘zbekiston Respublikasi FA haqiqiy a‘zosi M.M.Xayrullaev. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1975, 71-72 b.
5. Беспалько, В.П. О возможностях системного подхода в педагогике / В. П. Беспалько // Советская педагогика, 1990. - № 7. - С. 59 – 62.